

AN'ANAVIY METODDAN FOYDALANIB INFORMATIKA FANIGA DOIR DARSLARNI O'TISH METODIKASI

Sh.O.Xolmurodov

Termiz davlat pedagogika instituti, o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada an'anaviy metoddan foydalanib informatika faniga doir darslarni o'tish metodikasini yoritishda kreativ yondashuv amalga oshirilganligi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: an'anaviy, metod, tizim, mustaqil, fikr, tashabbus, xotira, reproduktiv, jarayon, aql, faoliyat, samara, aloqa, qoida.

The article states a creative approach to explaining the methodology of computer science lessons using the traditional method.

Key words: traditional, method, system, independent, thought, initiative, memory, reproductive, process, mind, activity, effect, communication, rule.

Ma'lumki, an'anaviy metodda o'qituvchi axborotni tushuntiradi, tizimli yonlashuvda esa mantiqiylik, aniqlik mavjud bo'ladi. O'quvchining tashabbuskorligi, mustaqil fikrga egaligi tadqiqiy – kreativ yondashuvda amalga oshadi.

Ilmiy jihatdan asoslangan metodlarni qo'llash ta'lim sifati va samaradorligiga xizmat qiladi. Psixolog Z.I.Kalmekova tavsiya etgan metodlar shu jihatdan birmuncha asosli. U o'z ilmiy-tadqiqot ishlarida tafakkurni reproduktiv va produktiv (mahsuldor) turlarga ajratib o'rgangan edi [5].

O'ziga xos fikr yaratish yoki muhim ilmiy ahamiyatga molik bo'lgan, kashf qilish bilan belgilanadigan tafakkur produktiv darajadagi tafakkur deyiladi. Insonning tayyor mulohazalarni o'zlashtirib olishga qaratilgan tafakkuri reproduktiv tafakkur hisoblanadi.

Bir necha yillardan buyon o'qitishga an'anaviy yondashuv bilan noan'anaviy yondashuvlar o'rtasida bahs yuritilmoqda. O'qitishga an'anaviy yondashuvga tushuntiruvchi, reproduktiv metodlar kiritiladi. Chunki bunda o'quvchilarga tayyor bilimlar beriladi; o'qituvchi bilimlarni uzatish hamda singdirish yo'llarini tashkil qiladi. O'quvchilar bilimlarni qabul qilib, uni o'z xotiralarida saqlab qoladilar hamda olgan bilimlarini xotirada qayta tiklab aytib beradilar.

An'anaviy tizimda, ya'ni reproduktiv metodda o'quvchi olgan ma'lumotlarini ma'lum vaqt o'tib tiklay olsa (vazifa so'raganda, imtihonda) o'zlashtirish ijobiy baholanadi. Chunki bu tizimda bilimlar o'lchovi, asosan, eslab qolish, xotiraning o'tkirligi bilan o'lchanadi. Bizningcha, reproduktiv metodning kamchiligi shundaki, unda o'quvchilar izlanmaydi, topmaydi; fikrlar xilma-xilligi yuz bermaydi, berilgan bilimlarning esa hamisha hammasi esda qolavermaydi.

O'quvchilar reproduktiv metod orqali o'qitilganda ko'p bilim egallashlari mumkin, ammo ularda o'rganish quvvati nafaol bo'ladi, tafakkur va nutq rivojlanishi yuksak bo'lmaydi. Reproaktiv metodni biz to'la inkor qila olmaymiz. Chunki bunda bilimlar o'zgaralar (o'qituvchi) vositasida egallanadi, masalaga kreativ yondashi uchun zamin tayyorlanadi.

An'anaviy o'qitishda o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri – bu

o'quvchilarda materiallarni eslab qolish uchun muayyan intilishni tarkib toptirish, ularga eslab qolishning usullarini, fikr yuritish jarayonlarini o'rgatishdan iborat. Reproduktiv metoddagi o'qitishning afzal tomonlari aql-zakovat insonning xotirasi bilan bog'liq holda olib borilishida. Inson xotirasining mustahkamligi aqliy zukkolikning qaror topishi muhim sharti.

Insonlarning xotirasini mustahkamlash uchun asosan, quyidagi shartga rioya qilish lozim.

Eng avvalo, o'tkir zehni bo'lish, fahm – farosat yordamida uqib olish, idrok qila olish, o'qigan narsalarni bir necha marta esga olish hamda ko'rish orqali eslab qolish. Demak, xotira – aql – zakovat, zehn, iste'dod bilan bog'liq jarayon ekan.

Psixolog olim V.Karimova xotira eslab qolish, esda saqlash, esga tushirish va unutish bilan bog'liq murakkab jarayon ekanligini ta'kidlagani holda, inson xotirasining yaxshi bo'lishini bir necha omillarga bog'liq deb ko'rsatsa [2], psixolog olim E.G'oziev [3] xotira tushunchasiga turli nuqtai nazaridan qaraydi. Jumladan, u xotirani bilish jarayoni, produktiv yoki reproduktiv mnemik faoliyat, amaliyotga zarur bilimlar fondi [3] deb ataydi. Bizningcha, xotira reproduktiv (produktiv emas) faoliyat bo'lib, materilarni eslab qolish, esga tushirish, tushunilgan va anglanilgan holat.

Eslab qolishning samaradorligi o'quvchilarning aqliy faoliyat darajasi bilan bog'liq, ya'ni bu mnemik xotira usuli hisoblanadi. "aqliy faoliyat darajasi ularning eslab qolishini tashkil etish va boshqarish usullarini egallashiga uzqiy aloqadordir. Mnemik xotira usullariga ta'rif yoki qoidani so'zma-so'z eslab qolish ham kiradi [3].

Esda saqlash, esga tushirish kabilar xoirani charxlaydi hamda bilishga qiziqish uyg'otadi, hozirjavoblik hissini rivojlantiradi, qonun -qoidalarni o'rganishda ahamiyatli sanaladi.

Xotirada ma'lumotlarni saqlash bir necha xil yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin. Birin-ketinlik, mantiqiylik, anglanganlik holatlarda esda olib qolish mustahkamroq bo'ladi, o'zlashtirilishi lozim bo'lgan ma'lumotning xotirada saqlanishini amerikalik psixolog V.Kvinn quyidagicha tasnif qiladi [4].

Censor xotira bloki	Ma'lumot tushdi, lekin saqlanmadi	Qisqa muddatli xotira bloki	Ma'lumot saqlanmali	Uzoq muddatli xotira bloki	Muhim ma'lumot ajratib olinli
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biz amaliyotda qo'llagan xotirani sinash hamda mushtahkamlashga qaratilgan noan'anaviy metodik usuli V.Kvinn ta'kidlaganidek, uzoq muddatli xotira blokiga hamda muhim ma'lumotni ajratib olishga asoslangan bo'lib, unda asosiy zarur ma'lumotlar bir necha marta takrorlanib, amaliyotda mustahkamlanadi. Chunki inson tafakkuri uzoq muddatli xotiradagi ma'lumotlar, shuningdek, ko'p narsa ichidan alohidani tanlab olish hisobiga rivojlanadi, bu esa o'z navbatida reproduktiv tafakkurni taqozo etadi.

Biz qo'llagan noan'anaviy metod, albatta, o'quvchi-yoshlarning fiziologiyasi hamda psixologiyasiga bog'liq. Insonning o'spirinlik davri aqliy imkoniyatlarni ishga solishning samarali vaqti hisoblanadi. Chunki bu vaqtda ularda o'qib, uqib olishlik san'ati rivojlangan bo'lib, uquvlikning qulay imkoniyati vujudga keladi.

Adabiyotlar

1. Kalmekova Z.N. Produktivnoe meshlenie kak osnove obuchaemosti. –M.: “Pedagogika”, 1981. – 117 s.
2. Karimova V. Psixologiya. – T., 2002. –B. 96-97s.
3. Prikladnaya psixologiya. Spb. – 2000. – S. 37.
4. Choriev A. Inson falsafasi. –T.: “Chinor YeNK”, 2002. –B. 76.
5. G‘oziev E. Tafakkur psixologiyasi. –T.: “O‘qituvchi”, 1990. –176 b.
6. Холмуродов, Ш. О. (2021). РОЛЬ ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ
7. ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИФОРМАТИКИ. Вопросы науки и образования, (18), 11-19.
8. Kholmurodov Shuhrat Okboevich. (2021). MATHCAD SYSTEM AS A MEANS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF PHYSICS.
9. Archive of Conferences, 138-141. Retrieved from <https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1458>
10. Kholmurodov S. A. Mechanisms for improving the professional and creative
11. activity of a computer science teacher //Asian Journal of Research in Social
12. Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 153-157.
13. Kholmurodov S. A., Kabilovich X. N. The State of Multimedia Software Today //Eurasian Journal of Media and Communications. – 2022. – Т. 12. – С. 10-14.
14. Kholmurodov S. O. DIGITAL INFORMATION AS A MEANINGFUL ELEMENT OF DIGITAL INDUSTRY COMPONENTS //Thematics
15. Journal of Business Management. – 2021. – Т. 10. – №. 7.
16. Kholmurodov S. O. IMPROVING THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE COURSE THEORY AND METHODS OF TRAINING AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE IN ACCORDANCE WITH THE STATE STANDARDS OF EDUCATION OF UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 7. – С. 89-92.
17. Xolmurodov S. O. METHODOLOGICAL ASPECTS, CONTENT AND
18. ORGANIZATIONAL FORMS OF TEACHING A COMPUTER SCIENCE COURSE AT HUMANITARIAN FACULTIES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 239-
19. 241.
20. Холмуродов Ш. О. ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПРОЦЕССЫ
21. ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 179-184.
22. 15. Холмуродов Ш. О. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАТИКОВ //Digital. – 2021. – Т. 3. – №. 1.